

**SCIENCES DE
L'EDUCATION**

MOTIVATIONS D'UTILISATION OU NON DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) DANS LES PRATIQUES PEDAGOGIQUES DES ENSEIGNANTS DE L'INSTITUT PEDAGOGIQUE NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL (IPNETP-ABIDJAN)

Gbomené Hervé ZOKOU, Denon Arthur Richmond GONO

Département des sciences de l'éducation

Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP)

(Abidjan – Côte d'Ivoire)

COULIBALY Yadoho Noel, Université virtuelle de Côte d'Ivoire

Résumé

La présente étude porte sur les défis que rencontre les enseignants face à l'utilisation des TIC dans la pratique enseignante. Elle a pour objectif de comprendre les motivations des enseignants vis-à-vis de la mise en ligne des cours via une plate-forme web basé sur Moodle. Le questionnaire, l'entretien et l'observation directe ont été utilisés comme instruments de collecte de données. Les résultats ont montré deux catégories d'enseignants : d'une part, celle des enseignants pro-TICE, favorable à l'usage des TICE, accordant à la plate-forme web une place de choix tant dans la préparation que dans l'animation des cours en salle de classe ; et d'autre part, les enseignants anti-TICE, réticents pour qui : le manque de matériel ordinateur dans les bureaux des enseignants, l'insuffisance de formation des enseignants, le mauvais conditionnement de la plate-forme web basé sur Moodle, le manque de politique d'appropriation, le manque d'étudiants dans des certaines filières, le manque de couverture internet et le surcroît de charge sont les facteurs déterminantes des non-usages de la plate-forme web par les enseignants de l'IPNETP.

Mots clés : TICE, enseignant, pratiques pédagogiques, enseignements technique et professionnel

Abstract

The present study addresses the issue related to the challenges teachers face up in regard of using information and communication technology in education. It aims at more understanding the attitude of the teachers experimenting with on-line courses. Built on the wide range of information and communication technology for teaching, it raises the redundant question of teachers' ownership of a technology. Based on an inductive approach, sampling, interview, observation and documentary research have been used as data collection tools. The outcome show two categories of teachers: from one hand the Pros ICT for teaching Teachers and to the other hand the Cons ICT for teaching Teachers. It clearly appears from the last as key factors the awareness-raising, training on ICT in teacher curricula, organizational, Technical and logistic factors and the phobia of ICT tools.

Keywords: Attitude, ICT for Teaching, Teacher, Teaching Practice, Technical and Vocational Education.

Introduction

Marqués par les technologies d'information et de communication communément appelées NTIC ou TIC, un grand nombre de changements ont affecté la société ces dernières années.

Ces innovations, jumelées aux transformations des habitudes familiales et des valeurs sociales, ont certainement eu un impact particulier sur les élèves et étudiants, notamment ceux qui ont grandi au cœur de ces transformations sociétales et de cette révolution technologique (Karsenti, Savoie-Zajc & Larose, 2001). Avec les TIC, tout change : notre façon d'enseigner, de vivre, d'apprendre, de travailler, voire de gagner sa vie. L'enseignement se doit de s'adapter à ces nouvelles réalités au risque d'être dépassé. Les paradigmes classiques cèdent le pas à de nouveaux paradigmes: ce qui signifie que les fondements épistémologiques des pratiques pédagogiques et didactiques établies sont systématiquement remis en question, tant sur le plan curriculaire que sur celui de la formation initiale et continue à la profession enseignante.

L'aspect pédagogique ou encore de « design instructionnel » est fondamental dans l'intégration des TIC en pédagogie de l'enseignement supérieur, puisque qu'elle devrait favoriser et faciliter l'apprentissage (Bourdeau, 1999). La pratique pédagogique est liée à la représentation de l'enseignement, à la planification effectuée, à l'organisation de la classe, au type d'apprenants préférés, et aux caractéristiques personnelles intégrées dans l'acte d'enseigner et dans les méthodes d'évaluation utilisées (Clark et Dunn, 1991). Selon Morin, (2010, pp.12-16), intégration des TIC dans l'enseignement peut se faire en trois phases : à la première, l'enseignant doit réaliser l'importance de son apprentissage des outils numériques. A la deuxième étape l'enseignant doit voir l'utilité des TIC comme outil pour perfectionner sa didactique à travers des recherches et des documentations pour ses cours. Et enfin à la troisième étape, l'enseignant doit passer à la pratique avec les élèves et mettre en place des apprentissages utilisant les TIC pour motiver d'avantage les élèves et proposer une pédagogie à même d'améliorer l'enseignement.

Parlant de la motivation en contexte scolaire dans l'usage des TIC, dans la pratique pédagogique, Viau (1994) la définit comme étant un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu'un élève a de lui-même et de son environnement qui l'incitent à choisir une activité, à s'y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d'atteindre un but. Quant à Karsenti (1998), la motivation n'est pas toujours dirigée par un but (dans le cas de motivation intrinsèque par exemple) mais ce concept était plutôt le *tenseur* des forces d'origine interne et externe qui influencent un individu sur le plan cognitif, affectif ou comportemental. Deci et Ryan (1991, 2000, pp. 68-78) mettent pour leur part en évidence deux grandes catégories de conduites : celles qui sont autodéterminées ou qui émanent de la personne et celles qui sont contrôlées, gouvernées par un processus de « soumission ». Des conséquences positives sont engendrées par des comportements autodéterminés et des conséquences négatives sont susceptibles d'être engendrées par des comportements non autodéterminés. La motivation à l'apprentissage et le recours aux TIC facilitent donc l'accès au savoir, qui induit des conséquences positives sur les apprenants.

C'est dans cette perspective qu'en Côte d'Ivoire, l'Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP), qui est un établissement supérieur de formation des formateurs, s'est adapté aux nouvelles réalités numériques au plan des outils pédagogiques et didactiques. Pour réussir cela, cet établissement s'est doté de matériel TIC dont une plate-forme de formation à distance, depuis février 2016, basée sur l'application "Moodle". L'objectif visé par cet institut est de créer un cadre numérique qui permettrait aux enseignants de mettre leurs cours en ligne et aux apprenants de disposer de ces cours sans être obligés de se rendre à l'institut. Malheureusement, nous constatons que les enseignants ne sont pas motivés à faire usage de cette plate-forme. Celle-ci reste inutilisée près d'une année après sa mise en place. Pourquoi dépenser des sommes dans l'acquisition d'un matériel et ne pas pouvoir en tirer profit? Quelles sont donc au finale, les raisons de non-usage de cette plate-forme dans les

pratiques pédagogiques des enseignants de l'IPNETP? Analyser les motivations de non-usage de la plate-forme web pour la mise en ligne des cours au profit des apprenants est l'objectif visé cet article. Pour cela, nous étudierons les profils TIC des enseignants de l'IPNETP, puis leur activité relativement à l'instrument « support de cours », et enfin les défis et perspectives.

1. Considérations méthodologiques

1-1. Le champ géographique de la recherche

Le champ de l'étude porte sur l'Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP). L'IPNETP est un Etablissement Public National d'Enseignement Technique Supérieur et de Recherche à caractère administratif créé par la loi n°75-939 du 26 décembre 1975 et réorganisé par le décret n°2001-715 du 16 novembre 2001 déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement. Cet établissement est placé sous la tutelle administrative du Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et la tutelle financière du Ministère de l'Economie et des Finances. Ayant le statut d'Etablissement Public National (EPN), il assure également des prestations de formation professionnelle continue au bénéfice de formateurs d'organismes de formation publics ou privés et des prestations de conseils, d'expertise, de production pédagogique et d'application industrielle au profit de partenaires extérieurs publics ou privés.

1-2. Population et échantillonnage

Étant une structure de formation des formateurs, l'IPNETP a, en son sein, trois grandes catégories de personnels à savoir : le personnel administratif, le personnel enseignant et les apprenants. La population d'étude a concerné une partie du personnel enseignant (77 au total). Parmi cette population de départ, trente (30) enseignants ont été choisis, car formés à l'usage de la plate-forme web basée sous l'application "Moodle" et supposés donc être capables de mettre des cours en ligne.

Les enseignants de cette population ont des domaines d'enseignement très divers. Ainsi, à côté de la psychopédagogie qui semble être la matière qui s'impose à tous, des matières transversales et des matières de spécialités telles que : la technique d'expression française, l'EPS, l'administration, la comptabilité, la mécanique auto, l'électrotechnique, les mathématiques financières, etc.

De moyenne d'âge comprise entre 35 et 55 ans et une ancienneté allant de 2 à 25 ans, cette population d'enseignants est dominée à 80% par des enseignants permanents contre 14% d'enseignants vacataires et contractuels. Parmi les enseignants permanents, 66% cumulent à la fois des tâches d'enseignement et des tâches administratives. De plus, elle est majoritairement dominée par des hommes à plus de 60% et se répartissent comme suit (Tableau 1 ci-après) :

Tableau 1 : Répartition de la population enseignante par grade et par sexe.

Statuts	Grades	Hommes	Femmes	Total
Professeurs de lycée	A4	25	9	34
Assistants	A4	29	8	37
Maître-assistant	A5	5	0	5
Professeur titulaire	A7	1	0	1
Total		60	17	77

Source : notre enquête, 2017.

1-3. Instruments de recueil des données

Le recueil des données a été réalisé par le biais de trois instruments complémentaires. Il s'agit d'un questionnaire écrit comportant 10 items dont deux sont consacrés à l'identification des répondants et 8 sur le profil TIC des enseignants et sur leur rapport avec la plate-forme "Moodle", d'un entretien semi-directif avec le groupe d'enseignants chargés de la gestion de la plate-forme pour analyser les ressources qu'ils utilisent pour faire leurs cours. Enfin, nous avons eu recours à l'observation pour apporter un complément d'informations aux premiers instruments. Afin de nous donner la chance de recueillir le plus d'exemplaires possibles à remplir, nous avons sollicité et obtenu la complicité de la Direction Générale pour faciliter cette enquête.

Sur un ensemble de 30 enseignants (enseignants ayant reçu la formation sur l'utilisation du tableau interactif), 25, soit (83,33%) (Tous grades confondus ont participé effectivement à l'enquête dont 21, soit (84%) pour le questionnaire et 4 enseignants, soit (16%) pour l'entretien semi-directif. Les 5 autres enseignants, soit 16,67% qui n'ont pas répondu aux questionnaires sont soit, ceux qui expriment un défaut d'aise vis-à-vis de l'outil informatique, soit sont des enseignants vacataires, non disponibles au moment de l'enquête ou peut être que les exemplaires du questionnaire n'ont en définitive pas pu être remplis. Telle est la configuration des enseignants qui ont accepté de participer à cette enquête. Quelles réponses donnent-ils aux différentes questions qui leur ont été posées ?

2. Résultats

Les méthodes d'analyses statistiques descriptives et l'analyse de contenu de type thématique ont été privilégiées.

2-1. Profils TIC des enseignants de l'IPNETP

2-1-1. Utilisation personnelle des TICE

Sur l'ensemble des enseignants ayant répondu au questionnaire, 20 (soit 95,2%) d'entre eux disent disposer d'un ordinateur à domicile et 12 (soit 57,1%) disent avoir un ordinateur au bureau. Parmi ces 21 enseignants, 14 (soit 66,7%) disent être des utilisateurs fréquents, tandis que 5 (soit 23,8%) disent être des utilisateurs occasionnels. Mais 13 d'entre eux (soit 61,9%) disent que leur ordinateur n'est pas relié à l'Internet. L'Internet s'avère pourtant utile pour

eux. Car, 81% utilisent les TIC pour consulter un mail et 85,7% d'entre eux l'utilisent pour rechercher des informations et 76,2% utilisent les navigateurs internet.

Nous relevons également que 95,2% utilisent des documents trouvés sur l'Internet. Aussi, 81% des enseignants ayant répondu au questionnaire utilisent les logiciels de traitement de texte contre seulement 47,6% qui utilisent les logiciels de présentation de contenus. 61,9% disent utiliser les TIC avec les étudiants, mais seulement 47,6% disent utiliser les TICE en classe avec un écran de visualisation collectif tel qu'un vidéo-projecteur.

2-1-2. Intégration des TIC

Plus de 33% des quinze enseignants qui ont répondu à cette partie du questionnaire apprécie de pouvoir utiliser les TIC pour préparer leurs matériels d'enseignement et que l'Internet facilite la réalisation de ces préparations. Ils aiment bien également utiliser le courrier électronique pour communiquer avec leurs collègues.

Nous remarquons également que plus de 33% d'entre eux sont en désaccord avec leur incapacité à faire face à des problèmes lors de l'utilisation des TIC, qu'ils sont inquiets lorsqu'ils se trouvent dans un environnement informatique, qu'il n'est pas question que les TIC fassent partie de leur moyens didactiques, que les TIC sont faits pour être utilisés lorsqu'on travaille seul, que les TIC sont essentiellement un moyen de communication, que les TIC sont des instruments de travail hors contexte des salles de classe, que les TIC sont un effet de mode et qu'on ne devrait pas forcer les étudiants à utiliser les TIC sous peine d'augmenter leur stress. Ils sont 28,6% qui jugent qu'il n'est pas facile de superviser le travail des étudiants dans le cadre d'activités qui impliquent le recours à l'Internet en salle de cours.

2-1-3. Maîtrise et usage de la plate-forme web basée sous l'application "Moodle" de l'IPNETP

Tous les enseignants interrogés connaissent l'existence de la plate-forme de formation de type Moodle implantée à l'IPNETP, mais seulement 76,2% d'entre eux jugent que cette plate-forme est très utile. 90,5% des répondants disent avoir reçu une formation pour l'utilisation de la plate-forme Moodle, mais 42,9% disent être de niveau débutant dans son utilisation. Quand 33,3% disent être de niveau moyen. Seul un enseignant (soit 4,8%) juge être un expert dans l'utilisation de cette plate-forme. Nous relevons que seule la moitié des enseignants s'est déjà connectée à la plate-forme. Les enseignants qui ne se sont jamais connectés sur la plateforme (soit 19%) disent ne pas disposer de compte, et ceux qui ont un compte disent ne pas savoir s'y prendre pour se connecter. 38% de ceux qui se sont déjà connectés l'ont fait plus de deux fois et y ont passé plus de 10 minutes. Les activités de ces derniers étaient de visiter la plateforme (33,3%) ou de réaliser un exercice en ligne (28,6%).

Parmi ceux qui ne l'ont jamais fait, les raisons sont multiples. 33,3% disent ne pas savoir le faire quand 14,3% disent savoir le faire mais que leurs cours ne sont pas prêts à être mis en ligne. 38,1% évoquent d'autres raisons parmi lesquelles nous notons le manque de connexion internet et d'ordinateur, le mauvais conditionnement de la plate-forme et le manque d'étudiants dans leurs filières. D'autres encore font savoir qu'ils n'ont pas demandé à utiliser la plate-forme (23,8%) et qu'ils ne voient pas son importance (4,8%).

2-2. Activité relative à l'instrument « support de cours»

2-2-1. Préparer des cours et format du cours

Il ressort des répondants deux profils : ceux qui prennent appui sur les cours qu'ils ont reçu en tant qu'étudiant et ceux qui partent de rien pour concevoir entièrement leurs cours. Pour les enseignants (soit 23,8%) s'appuyant sur les cours qu'ils ont eues en tant qu'étudiants, les actualisent en fonction de l'évolution de la matière. Par exemple la discipline de maçonnerie qui, selon les enseignants en majorité changent très fréquemment les cours pour les adapter avec la technologie qui évolue au risque d'enseigner des choses dépassées aux étudiants. En revanche pour la numérisation ils ne trouvent plus nécessaire de le faire car le cours peut être utilisé tel qu'il est (tapuscrit et imprimé) ». Par conséquent ils ne sont pas favorables à la numérisation qui deviendrait une charge supplémentaire.

Le groupe qui ne part de rien (76,2%), affirme pour concevoir leurs cours se servent de l'internet et/ou des documents à leur disposition. Il est plus apte à utiliser les logiciels bureautiques (Word, PowerPoint, etc.) dans la préparation du cours; donc est favorable à la numérisation et la mise en ligne des cours.

2-2-2. Animer les cours

Dans les procédés d'animation des cours, nous distinguons également deux profils. Le profil des enseignants, utilisant le support papier pour dispenser le cours et le profil de ceux qui préfèrent utiliser le support numérisé de son cours pour le dispenser.

Les enseignants ayant leurs cours en support papier (soit 45%) se rendent directement en salle de classe pour dispenser le cours. Selon ce groupe d'enseignant, ils préfèrent utiliser les méthodes et supports traditionnels pour animer leurs cours (le tableau à craie ou les marqueurs...). Le cas par exemple du cours de graphisme qui n'est pas du genre à être numérisé d'avance ». En sommes, les enseignants répondant à ce profil ne sont pas trop favorables à l'usage de la plate-forme web basée sous l'application "Moodle" et trouvent qu'elle est un surcroît de charge et non une aubaine pour l'exercice de leurs activités pédagogiques. Par conséquent, ils accordent peu de place à la plate-forme web Moodle dans leurs pratiques pédagogiques en salle de classe.

Par contre une autre catégorie d'enseignants, soit (55%) préfèrent utiliser les outils TIC pour dispenser leur cours. Ceux-ci ont au préalable pris la peine de numériser leur cours et même de préparer des présentations PowerPoint avant d'entrer en contact avec leurs étudiants. Aussi, l'analyse des répondants montre que la plate-forme est une véritable valeur ajoutée et ils sont prêts à lui accorder une place de choix dans leurs pratiques pédagogiques en salle de classe.

2-3. Défis liés à l'usage ou non des TIC et perspectives

2-3-1. Couverture internet de l'IPNETP

Pour la quasi-totalité des enseignants interrogés, il ressort que le manque de couverture internet de l'institut apparaît comme le blocage majeur de la mise en ligne des cours. Par contre, le gestionnaire de la plateforme soutient que le manque d'internet n'est pas le blocage majeur de

la mise en ligne des cours. Selon lui, l'internet est certes important pour toutes les activités pédagogiques des enseignants, mais son absence ne constitue pas un blocage dans la mise en ligne des cours. Selon le gestionnaire-enseignant, il suffit qu'il y ait l'internet au service informatique pour que les cours puissent être mis en ligne. Il dénonce plutôt la mauvaise volonté des enseignants à ne pas vouloir mettre les cours en ligne. Il juge que ces derniers prennent comme prétexte le manque de couverture internet. En effet, l'équipe de gestionnaire de la plate-forme web basée sous l'application "Moodle" avait défini une stratégie pour faciliter la mise en ligne des cours. Cette stratégie prévoyait un pôle de saisi des cours et un pôle de mise en ligne des cours. Malheureusement, un bon nombre d'enseignants de l'IPNETP ne se sont pas approprié l'outil, soit 45,46%.

2-3-2. Acquisition du matériel

Plus de 40% des enseignants ne disposent pas d'ordinateur sur leur lieu de travail. Et pourtant, cela est indispensable pour la saisie des cours et la mise en ligne de cours. En plus, la maîtrise d'un outil passe par sa manipulation. Or, si certains enseignants n'en disposent pas, cela constitue un frein pour eux dans la numérisation de leurs cours, et ces derniers ne seront donc jamais disposés à mettre leurs cours en ligne. En effet, une politique d'acquisition d'ordinateur peut être menée, comme le suggère le chargé de gestion de la plate-forme. Le gestionnaire fait savoir aux enseignants qui n'ont pas l'outil informatique qu'il sera compliqué pour eux de savoir utiliser les logiciels de bureautique, encore moins numériser leurs cours. Pour lui, il serait souhaitable qu'une politique d'acquisition des matériels informatiques soit basée sur le partenariat publique-privé.

2-3-3. Difficultés rencontrées dans l'usage des TICE en salle de classe

Les enseignants (15 en moyenne) ayant répondu à cette partie du questionnaire, relèvent que les difficultés telles que le manque de temps pour utiliser les TICE en salle de cours, ne sont pas significatives. Par contre, la formation insuffisante, le manque de soutien pédagogique, le manque d'intérêt des étudiants, les problèmes de logiciel, de matériel et de salles inappropriées sont des difficultés majeures déterminant leurs motivations selon au moins 28% des enseignants. Cela traduit bien le fait que des difficultés sont rencontrées dans l'usage des TICE.

Au regard de ce qui précède, on peut conclure qu'à l'analyse des résultats des données, il ressort différents profils TIC des enseignants. D'une part, celui des enseignants pro-TIC (soit 54,54%) appartenant au domaine informatique et celui des enseignants qui ne sont pas du domaine informatique mais qui utilisent fréquemment les outils TIC. Et d'autre part, celui des enseignants anti-TIC (soit 45,46%) dont le recours à l'outil informatique pour la réalisation d'une tâche pédagogique n'est pas une éventualité. Ces derniers accordent peu de place à la plate-forme web dans leurs pratiques pédagogiques. Tels sont là exposés, les résultats de cette étude. Que faut-il en penser ?

3. Discussion

L'enquête que nous avons conduite nous a permis d'identifier les profils TIC des enseignants et d'analyser l'activité des enseignants par rapport à l'instrument « support de cours » et de

déterminer les motivations des usages ou non des TIC dans les pratiques pédagogiques à l'IPNETP. Des pistes de solution ont été ensuite proposées.

L'étude a montré, pour la majorité des répondants, que l'utilisation de plate-forme web dans les pratiques pédagogiques à l'IPNETP est une occasion de révolutionner l'enseignement. Les enseignants lui accordaient une place de choix tant dans la préparation que dans l'animation des cours en salle de classe. Cette tendance est soutenue par les études d'Haughey et al. (2000, p. 121). Ces auteurs ont démontré qu'un étudiant apprenait souvent mieux grâce aux TIC et aux cours en ligne qu'en face à face dans une salle de classe « normale ». Aussi, avec les auteurs, Karsenti, Savoie-Zajc & Larose, (2001), l'intégration des TIC aux pratiques pédagogiques se situerait à trois niveaux : sur le plan des pratiques anticipatives (toutes les pratiques pédagogiques ayant trait à la préparation ou à la planification de l'enseignement); sur le plan des pratiques effectives (les pratiques actuelles en salle de classe virtuelle ou non qui peuvent parfois être différentes de celles anticipées) ; et sur le plan des pratiques réflexives.

Pour Touré et al. (2008), les TIC permettent d'offrir de nouvelles opportunités pédagogiques aux élèves et aux enseignants. Les TIC aident à surmonter les lacunes de services comme le manque de bibliothèque bien garnie ou de laboratoire, elles permettent la prise en compte des différences individuelles, favorisent l'individualisation des enseignements et représentent de fait, une alternative pour gérer l'hétérogénéité des apprenants.

Même si l'impact positif du recours aux TIC dans l'apprentissage est admis, le recours aux TIC induit des conséquences négatives sur les apprenants.

Notre étude a montré que les enseignants anti-TICE, accordaient peu de place à la plate-forme Moodle dans leurs pratiques pédagogiques. Pour ces enseignants, le recours à l'outil informatique pour la réalisation d'une tâche pédagogique n'était pas une éventualité. Par conséquent, ne sont pas favorables à l'usage de la plate-forme web basée sous l'application "Moodle". L'analyse des répondants fait apparaître comme motivations majeurs de non-usages de la plate-forme web basée sous l'application "Moodle", le manque de matériel ordinateur dans les bureaux des enseignants, l'insuffisance de formation des enseignants, le mauvais conditionnement de la plate-forme, le manque de conditions adéquates à son appropriation, le manque d'étudiants dans certaines filières, le manque de couverture internet, le surcroît de charge etc. Nos résultats sont renforcés par les auteurs tels que Carugati & Tomasetto, (2002); Boshier et al. (1997); Russell (1999) et Lat et sidi (2005).

Pour Carugati et Tomasetto (2002), la phobie des enseignants face aux TIC est l'une des causes du blocage de l'intégration des TIC dans l'enseignement. Ces auteurs qualifiaient cette phobie en termes de « syndrome de phobie de l'ordinateur » ou « anxiété face à l'ordinateur » que l'ordinateur exercerait sur les enseignantes et les enseignants. Abordant dans le même sens, Boshier et al. (1997, pp. 36-49) soulignent que les cours en ligne sont souvent créés sans fondements pédagogiques. Ces auteurs mettent également en garde la tendance à voir les TIC comme étant en soi une solution. Selon eux, le haut niveau de technologie ne garantit pas de facto sa qualité et encore moins sa pertinence éducative. Aussi, pour Russell (1999), il n'existe aucune différence entre un enseignement en ligne intégrant les TIC et un enseignement en régulier en salle de classe.

Pour Lat et Sidi, (2015), intégrer les TIC dans l'enseignement ne consiste donc pas seulement à outiller et équiper un établissement, un enseignant ou un étudiant en infrastructures informatiques. Intégrer les TIC suppose une stratégie d'appropriation et implique une formation à l'u-

tilisation des outils en situation d'apprentissage et à leur optimisation pour les rendre efficaces dans le cadre d'une formation et rentabiliser les investissements consentis en équipement. Ils soutiennent aussi que l'offre de matériel informatique par les établissements scolaires se fait le plus souvent sans étude préalable sur les usages existants et les usagers, les contenus et l'adéquation de la technologie aux besoins réels du terrain.

Le développement et l'application massive des TIC en enseignement en lieu et place des logiciels exercices tirent son origine historique de la rupture du milieu de l'éducation par rapport aux thèses behaviorales. Avec le temps, les chercheurs en éducation et en psychologie ont adopté progressivement des positions épistémologiques évoluant du behaviorisme au néo-behaviorisme (cognitivism nord-américain) à un constructivisme plus ou moins radical en passant par des nuances piagétienne. Notre approche s'inscrit d'abord dans une théorie socio-constructiviste néo-piagétienne de l'apprentissage où l'interaction sociale est importante et où l'apprenant doit être placé dans un contexte qui lui permet de construire sa connaissance.

Nous espérons que la mise en place d'une politique d'appropriation par l'IPNETP basé sur le modèle SAMR¹ faciliterait l'intégration des TICE dans les pratiques pédagogiques par ses enseignants.

Conclusion

Dans le contexte actuel de création d'un cadre de formation plus convivial pour les étudiants (futurs enseignants) et rendre les formations accessibles depuis n'importe quel lieu, l'IPNETP s'est doté d'un outil informatique de haute technologie pour faciliter la formation à distance basée sur l'application "Moodle". Il devient alors très important de s'attacher à l'analyse des motivations d'utilisation ou non des TIC dans les pratiques pédagogiques de ses enseignants.

Nous avons dans ce sens engagé une enquête auprès d'un échantillon de 30 enseignants tous grades confondus qui avaient au préalable suivi une formation de trois jours (3) à l'utilisation et à la mise en ligne des cours via cette même plate-forme web basée sous l'application "Moodle". Sur cet ensemble, 25 enquêtés ont été enregistrés, soit un taux de réponse de 83,33% de l'échantillon de départ. De l'analyse ainsi faite, que retenir ?

S'agissant des résultats, on a pu retenir notamment que les objectifs visés et énoncés dès le départ ont tous été atteints. Dans l'ensemble, deux principaux profils des enseignants ont été identifiés. Il s'agit des enseignants pro-TICE et des enseignants anti-TICE. Les résultats ont relevés les raisons de non-usage des TICE dans les pratiques pédagogiques des enseignants à l'IPNETP. Parmi ces raisons, on peut relever le manque : d'outil informatique, de logiciel, de matériel adéquat, de formation insuffisante des enseignants, de soutien pédagogique, de surcroît de charge, de couverture internet, de bonne foi des enseignants, de salle inappropriée tout comme de politique d'appropriation des TICE.

¹Le modèle, a pour objectif d'améliorer le rendement de la technologie en identifiant de manière formelle les niveaux d'interaction entre la technologie et l'activité d'enseignement. Cela revient à adopter un schéma d'intégration à quatre étapes : 1) la **Substitution** : la technologie ne fait que répliquer; aucun changement fonctionnel; 2) l'**Augmentation** : la technologie agit comme substitution directe d'outil, avec amélioration fonctionnelle; 3) la **Modification** : la technologie permet une reconfiguration significative de la tâche; 4) la **Redéfinition** : la technologie permet la création de nouvelles tâches, auparavant inconcevables) (Eric Vekout, 2013).

Les résultats obtenus dans la présente étude semblent pertinents et pourraient apporter une contribution significative à l'avancement des connaissances dans ce domaine.

Bien évidemment, nous sommes dans une logique d'appropriation des TIC aux fins des pratiques enseignantes, mais il convient de mettre en place une politique d'appropriation basée sur un modèle d'intégration en l'occurrence le modèle SAMR. Des études plus approfondies permettront certainement de mieux comprendre l'ensemble des problèmes liés aux pratiques des TICE dans les institutions ou Centres de formation pédagogique.

Références

- [1] **Boshier et al.** (1997). Best and worst dressed web courses: Strutting into the 21st century in comfort and style. In *Distance Education - An International Journal*, Vol. 18 (2), pp. 36-49.
- [2] **Bourdeau, J.** (2002). Vers une intégration pédagogique de la vidéo communication dans la formation des maîtres. *Revue des sciences de l'éducation*, 28(2), 289. <https://doi.org>.
- [3] **Carugati, F., & Tomasetto, C.** (2002). Le corps enseignant face aux technologies de l'information et de la communication : un défi incontournable. *Revue des sciences de l'éducation*, 28(2), 305. <https://doi.org>.
- [4] **Clark, C.M., Dunn, S.** (1991). Second-Generation Research on Teachers' Planning, Intentions, and Routines. In *Effective Teaching : Current Research*, H.C. Waxman et H.J. Walberg (Éds.), Berkeley, CA: Mc Cutchan Publishing Corporation
- [5] **Deci, E.L., Ryan, R.M.** (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. In *American Psychologist*, Vol. 55 (1), pp. 68-78.
- [6] **Deci, E.L., Ryan, R.M.** (1991). A Motivational Approach to Self: Integration in Personality. In *Perspectives on Motivation: Nebraska Symposium on Motivation*, R.A. Dientsbier (éd.), Lincoln, NE : University of Nebraska Press.
- [7] **Haughey, M. et al.** (2000). New information technologies and learning. In Y. Lenoir, W. Hunter, D. Hodgkinson, P. de Broucker et A. Dolbec (dir.), *A Pan-Canadian Education Research Agenda* p. 121
- [8] **Karsenti, T. Savoie-Zajc, L. Larose, L.** (2001). Les futurs enseignants confrontés aux TIC : changements dans l'attitude, la motivation et les pratiques pédagogiques.
- [9] **Karsenti, T.** (1998). *Étude de l'interaction entre les pratiques pédagogiques d'enseignants du primaire et la motivation de leurs élèves*. Thèse de doctorat présentée à l'Université du Québec à Montréal. (381 pages).
- [10] **Lat, M., & Sidir, M.** (2015). *L'intégration des TIC dans l'enseignement supérieur au Sénégal: émergence de l'hypermédiatisation*. Iste éditions. Consulté à l'adresse : <https://halshs.archives-ouvertes.fr>.

- [11] **Morin R.** (2010). « Ma petite histoire d'intégration des TIC en pédagogie ». *Pédagogie collégiale* Vol. 23, no 2, p. 12-16.
- [12] **République de Côte d'Ivoire**, Loi n°75-939 du 26 décembre 1975 et réorganisé par le décret n°2001-715 du 16 novembre 2001 déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement l'Institut Pédagogique National de l'Enseignement Technique et Professionnel
- [13] **Russell, T.L.** (1999). *The no significant difference phenomenon*, North Carolina : NCSU Office of Instructional Telecommunications.
- [14] **Traoré et al.** (2008). Quel avenir pour l'usage pédagogique des TIC en Afrique subsaharienne ? Cas de cinq pays membres du ROCARE, in *ICT and changing mind sets in education : Repenser l'éducation à l'aide des TIC*, Langaa RPCIG, Cameroun.
- [15] **Vekout Eric** (2013). Quelques modèles d'intégration des TICE. Adjectif.net
Mis en ligne lundi 6 mai 2013 [En ligne] et consulté 10 décembre 2017 :
<http://www.adjectif.net>.
- [16] **Viau, R.** (1994). *La motivation scolaire*, Ville St-Laurent : Édition du Renouveau Pédagogique Inc.